

ECONOMIC SCIENCES

МРНТИ 06.73.07
УДК 332.145
JEL Q01, R10, R30

Е.М. Туриспаев¹ Д.К. Байгазинова²

¹ КазНУ имени аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан

² Университет Туран, г. Алматы, Казахстан

¹ <http://orcid.org/0009-0005-7175-6766>

² <http://orcid.org/009-0000-5598-8640>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13624555>

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНО-ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Е.М. Turispayev, D.K. Baigazinova

MANAGEMENT OF FINANCING SOCIAL AND ECONOMIC PROJECTS IN THE REGIONS OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: MODERNIZATION OF MONETARY AND FINANCIAL INSTRUMENTS

Аннотация.

В настоящей статье рассмотрены вопросы исполнения поручения Главы государства К.-Ж.Токаева в рамках Послания народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, связанные с новой экономической политикой, в том числе разработкой нового Налогового и Бюджетного кодексов.

С целью выработки практических рекомендаций для разработки данного нормативного правового акта осуществлен анализ эффективности функционирования действующей налоговой системы Республики Казахстан, определены ее недостатки и пути их устранения. Для урегулирования вопросов ценообразования рассмотрены элементы денежной системы, определены меры, способствующие системному регулированию денежного обращения в стране и выработаны предложения по эффективному функционированию финансовой системы.

В рамках решения задач перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами» путем использования методов анализа и синтеза, сравнения, статистического анализа определены действующие механизмы планирования и исполнения бюджета и предложены меры по пересмотру и совершенствованию бюджетных инструментов в Новом бюджетном кодексе.

Предложенные меры направлены на модернизацию денежно-кредитных и налогово-бюджетных инструментов и реализации новой экономической политики в республике.

Abstract.

This article examines the issues of fulfilling the instructions of the Head of State K.-Zh. Tokayev in the framework of the Address to the People of Kazakhstan dated September 1, 2022, related to the new economic policy, including the development of a new Tax and Budget Codes.

In order to develop practical recommendations for the development of this regulatory legal act, an analysis of the efficiency of the current tax system of the Republic of Kazakhstan was carried out, its shortcomings and ways to eliminate them were identified. To resolve pricing issues, elements of the monetary system were considered, measures were identified that contribute to the systemic regulation of money circulation in the country, and proposals for the effective functioning of the financial system were developed. In the context of solving the problems of transition from "budget management" to "results management" by using methods of analysis and synthesis, comparison, statistical analysis, the current mechanisms of budget planning and execution are defined and measures are proposed to revise and improve budget instruments in the New Budget Code.

The proposed measures are aimed at modernizing monetary and fiscal instruments and implementing the new economic policy in the republic.

Ключевые слова: налог, бюджет, денежно-финансовые инструменты, управление, экономика.

Key words: tax, budget, monetary and financial instruments, management, economy.

Введение

Государственное управление и регулирование экономикой предполагает использование различных инструментов, в том числе финансовых и денежно-кредитных.

В целом государственное управление и регулирование экономикой не может быть абсолютно безошибочным и достигающим всех поставленных целей и задач. Опыт многих стран, в том числе и Казахстана, показывает, что не всегда важные решения принимаются своевременно; при использовании финансово-денежных инструментов опыт государств может применяться без должного учета национальной специфики; недостаточно эффективно использование денежно-финансовых инструментов для решения социально-экономических задач страны и т.д.

В современном мире для достижения поставленных государством и обществом целей и задач фискальные и монетарные инструменты управления экономикой должны постоянно совершенствоваться. Для этого в текущем исследовании сделана попытка разработать практические рекомендации, направленные на совершенствование фискальных и монетарных инструментов для повышения социально-экономического развития страны.

Целью статьи является выработка практических рекомендаций по модернизации денежно-финансовых инструментов управления экономикой в Республике Казахстан.

Вопросам финансового и денежно-кредитного регулирования и управления экономикой посвящено большое количество публикаций авторов СНГ и других стран.

Перечислим некоторые работы и полученные по ним выводы.

Так, в работе Кучуковой Н.К. научно обосновывается роль финансов, денег и кредита в управлении экономикой в переходный период и определяются тенденции изменения государственного денежно-финансового регулирования экономики страны [1].

Работа Баринова В.М. посвящена обоснованию необходимости государственного регулирования экономики, анализу основных направлений государственной финансовой политики и механизма воздействия основных финансовых инструментов на совокупный спрос и совокупное предложение в экономике [2].

Ильина Т.Г. рассматривает особенности финансового денежно-кредитного регулирования экономики путем сопоставления с новыми тенденциями развития экономики [3].

В работе Зейнельгабдина А.Б. предложены меры по повышению эффективности использования бюджетных средств и управления финансовыми ресурсами страны [4].

Кожаметова М. путем использования финансовых инструментов выявляет проблемы функционирования государственных финансов, на основе чего делается вывод, что в стране недостаточно эффективно используются финансовые инструменты [5].

В работе Спановой Б.К. и коллектива авторов затрагиваются проблемы бюджетной обеспеченности регионов и отмечается необходимость разработки механизмов стимулирования регионов в развитии финансовой самостоятельности [6].

В статье Караваевой И.В., Гиравва В. сформулированы основные принципы распределения налогов между уровнями бюджетной системы на основе принципа субсидиарности и обосновывается необходимость внедрения политики фискальной децентрализации в России [7].

Методы исследования. В процессе написания статьи были использованы следующие методы исследования: анализ и синтез, сравнение, статистический анализ.

Результаты и обсуждение

В послании Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» определены конкретные направления реформ. При этом одним из первых направлений указана новая экономическая политика, базовая цель которой остается «неизменной – качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан» [8].

Для реализации этой цели Главой государства определены первоочередные задачи. Одним из них является регулирование цен и тарифов, их влияние на развитие экономики. В Послании указано, что «Административное регулирование цен снижает инвестиционную привлекательность целых отраслей, приводит к дефициту товаров и зависимость от импорта» [8].

Вопросы ценообразования в первую очередь зависят от эффективного функционирования денежной системы во взаимосвязи с финансовой системой в республике.

На наш взгляд, во многих случаях функционирование денежной системы связано с курсом тенге к иностранным валютам.

Однако денежная система в любом государстве состоит из следующих элементов: денежная единица; официальный масштаб цен; основные виды денежных знаков; эмиссия; государственный аппарат по денежному регулированию [9]. Комплексные и взаимосвязанные меры по этим компонентам дают возможность системного регулирования денежного обращения в республике. Это обеспечивает эффективное функционирование финансовой системы и усиливает влияние налогово-бюджетных инструментов, направленных на поддержку и развитие реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, а также на благосостояние граждан. Главной задачей государственного регулирования денежного обращения является обеспечение стабильности тенге в стране.

В мировой практике обеспечение стабильности денежной единицы осуществляется путем проведения эффективной фискальной политики (налогово-бюджетной политики) и контроля за предложением денег, а также за скоростью кредитования. Следовательно, регулирование денежного обра-

ния проводится государственно-кредитным аппаратом (Правительством, Центральным банком).

Во многих странах Центральный банк совместно с другими государственными органами (Министерство финансов, Министерство экономики и т.д.) разрабатывает ориентиры по объему денежной массы в обороте и кредита, что позволяет регулировать инфляционные процессы. Таким образом, за счет повышения базовой ставки контролировать и снижать инфляцию становится нереальным, так как на инфляционные процессы влияет в определенной степени эффективное функционирование налогово-бюджетной системы, иными словами - эффективность налогово-бюджетных инструментов регулирования и поддержки экономики.

Глава государства в своем Послании народу Казахстана указал, что «Устойчивый экономический рост напрямую зависит от понятной, предсказуемой налоговой политики» [8] и определил необходимость разработки нового Налогового кодекса. Работа в этом направлении ведется Правительством страны. Вместе с тем для качественной разработки данного документа требуется комплексный подход к оценке эффективности функционирования действующей налоговой системы РК, определить ее недостатки и положительные стороны и выработать практические рекомендации.

С целью оценки действующей налоговой системы нами проведен анализ ее элементов: виды налогов и сборов; механизм налогообложения по видам налогов и сборов; ставки по видам налогов; льготы и преференции; каникулы по видам налогов; налоговое администрирование и т.д.

Исследования показали, что на сегодняшний день оценивается только эффективность и целесообразность отдельных элементов налоговой системы, то есть не проводится комплексная оценка видов налогов и механизмов их налогообложения. Например, с 2019 года ежегодно вводятся новые налоговые льготы и преференции. Однако комплексная оценка эффективности данных льгот не проводится. Все это снижает эффективность налоговой системы и ее влияние на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Механизмы налогообложения отдельных налогов, в частности корпоративного подоходного налога (КПН), налога на добавленную стоимость (НДС) не обеспечивают равномерное поступление налоговых поступлений в бюджет. В результате значительная сумма налогов поступает в конце финансового года (в ноябре-декабре), это, в свою очередь, приводит к перечислению значительных средств в конце года за невыполненную работу или перечислению авансом.

В республике КПН и НДС являются основным источником доходов в бюджет. Их доля в налоговых поступлениях в государственном бюджете составляет 60%, из них в республиканском бюджете около 70%.

В Казахстане имеются отдельные проблемы в механизме налогообложения КПН, что не позволяет его полному и своевременному поступлению в

республиканский бюджет. В результате его доля в налоговых поступлениях сократилась с 36,7 % в 2015 году до 29,3% в 2021 году. Основные факторы, которые влияют на снижение поступлений КПН в бюджет следующие:

- предоставление различных льгот;
- уменьшение количества прибыльных юридических лиц;
- рост убыточных налогоплательщиков;
- значительная сумма переплаты по КПН, которая должна быть возвращена хозяйствующим субъектам в начале финансового года;
- увеличение недоимки по КПН;
- поступление КПН в основном происходит от крупных налогоплательщиков с использованием механизма авансовых платежей в ноябре-декабре финансового года.

По данным Высшей аудиторской палаты, сумма начисленных авансовых платежей за 2019 год составила 2826,5 млрд.тенге, а за декабрь – 567,6 млрд.тенге. Среднемесячное поступление КПН за 11 месяцев финансового года составила 205,3 млрд.тенге, за декабрь 565,6 млрд.тенге. Такая тенденция продолжается с 2017 года по настоящее время.

За 2021 год сумма авансовых платежей по КПН определена в сумме 2459,8 млрд.тенге, из них 480 млрд.тенге за декабрь 2021 года или на 2,7 раза больше от среднемесячного значения за 11 месяцев. Среднемесячное поступление от КПН по оценке Высшей аудиторской палаты за 2021 год составила в сумме 174,6 млрд.тенге, а в декабре поступило более 410 млрд.тенге или на 2,3 раза больше [10].

За 2022 год среднемесячные поступления составили 223,1 млрд.тенге за 11 месяцев, а за декабрь – 466,4 млрд.тенге или с увеличением на 2,1 раза [11].

Эти факты свидетельствуют о том, что в стране механизм авансовых платежей стал одним из основных инструментов выполнения плана поступлений налогов в бюджет. При этом львиную долю авансовых платежей перечисляют в бюджет крупные налогоплательщики.

На рисунке 1 указана динамика начисленных авансовых платежей за период 2017-2022 гг.

Рисунок 1. Динамика начисленных авансовых платежей за период 2017-2022 гг. (среднегодовое поступление за 11 месяцев и поступления за декабрь, млрд. тенге)

Примечание: составлен по данным Высшей аудиторской палаты и отчета об исполнении бюджета

Данные рисунка 1 показывают, что максимальные поступления КПП в декабре свидетельствуют об авансировании республиканского бюджета за счет платежей будущих периодов. Это не способствует равномерному финансированию расходов. В результате с целью полного освоения средств бюджета значительные расходы направляются на невыполненные работы, услуги или перечисляются авансом платежам в конце финансового года. Как следствие увеличивается дебиторская задолженность бюджета. Например, в 2019 году дебиторская задолженность по государственному бюджету составила 573,9 млрд.тенге, в 2021 году - 715,8 млрд. тенге, из них: республиканского бюджета - 580,0 млрд.тенге, местных бюджетов - 219,2 млрд.тенге, на 1 октября 2022 года - 1361,8 млрд.тенге, из них 1085,5 млрд.тенге республиканского бюджета [12]. Эти данные показывают, что с каждым годом увеличивается дебиторская задолженность в течение финансового года. Таким образом, неравномерное поступление налогов в бюджет в определенной степени оказывает воздействие на несвоевременное выполнение работ, услуг, на их качество, что, в свою очередь, приводит к снижению налоговых поступлений, в частности индивидуального подоходного налога, социального налога и НДС.

Как известно, НДС является одним из системообразующих налогов в республике. Анализ показал, что его доля в налоговых поступлениях в республиканский бюджет увеличивается, которая в 2021 году составила 39,8 % или 2809,0 млрд.тенге, из них 2026,8 млрд.тенге НДС на товары внутреннего производства (ТВП). По оценке Высшей аудиторской палаты, валовое поступление НДС на ТВП (без учета возмещения) в общем объеме налоговых поступлений в республиканский бюджет за отчетный период снизилось на 2,7 процентных пункта (с 31,4% в

2020 году до 28,7 % в 2021 году), что дает основание полагать о снижении налоговой базы. На это повлияла переплата по НДС, которая составила 1442,6 млрд.тенге или 83% от всей имеющейся переплаты в сумме 1737,3 млрд.тенге, а также дебетовое сальдо по НДС в сумме 1437,5 млрд. тенге. При этом сумма, подлежащая к возмещению на 1 января, снижена до 225 млрд.тенге. В результате возврата из бюджета НДС составил в сумме 1054,3 млрд.тенге за 2021 год, что на 1,6 раза больше аналогичного показателя 2020 года [10]. При этом львиная доля возмещения НДС приходится хозяйствующим субъектам, экспортирующим сырье, а не готовую продукцию с добавленной стоимостью.

Все это связано с тем, что в республике по НДС облагаются обороты, а не добавленная стоимость. Поэтому целесообразно рассмотреть механизм налогообложения НДС пересмотреть.

Возврат НДС по нулевой ставке является одним из основных факторов, влияющих на образование дебетового сальдо по НДС. Однако значительная сумма дебетового сальдо по НДС связана со снижением реализации объема готовых товаров в связи с трудностью их продажи на рынке, а также скрытием объемов реализации за финансовый год.

В связи с этим необходимо показать сумму дебетового сальдо за счет снижения или скрытия объема реализации. Эти факты дают возможность разработать конкретные финансовые инструменты для поддержки бизнеса и меры по снижению теневой экономики в стране, которая, в свою очередь, не позволяет увеличить налоговые поступления и их долю в ВВП. Доля налоговых поступлений в консолидированном бюджете к ВВП не растет. Например, в 2021 году она составила 16,2 % (в 2017 году - 16,6 %, 2018 году - 17,9%, 2019 году - 17,3%) [10]. На это в определенной степени оказывает влияние недостаточно эффективное налоговое администрирование. Об этом свидетельствует увеличение

недоимки в консолидированный бюджет, которая на 1 января 2022 года составила 618,8 млрд.тенге против 401,7 млрд.тенге в 2021 году. Путем принудительного взимания Комитетом государственных доходов Казахстана взыскано всего 4,7 % от суммы недоимки [10]. Сегодня от начисленной суммы по результатам налоговых проверок в бюджет поступает не более 17%, в то время как в зарубежных странах этот показатель составляет от 50 до 80%. Данный факт явился основанием для постановки задачи Президентом страны о полном обновлении налогового администрирования.

Одним из факторов, влияющих на увеличение налоговых поступлений, является своевременное выполнение бюджетных обязательств перед юридическими и физическими лицами в короткий срок. Это повышает эффективность финансирования, субсидирования, трансфертов, бюджетных кредитов и других бюджетных инструментов и тем самым повышает эффективность использования бюджетных средств.

В республике не повышается эффективность использования бюджетных средств. Об этом свидетельствует недостижение прямых и конечных результатов по бюджетным программам, увеличение объема дебиторской задолженности, остатков бюджетных средств в течение финансового года, увеличение доли текущих расходов с сокращением средств на развитие экономики.

По оценке Высшей аудиторской палаты в 2021 году сумма неэффективного использования бюджетных средств составила 413 млрд.тенге, из них неосвоение - 68,8 млрд.тенге, возврат неиспользованных целевых трансфертов - 14,4 млрд.тенге, выявленные финансовые нарушения по результатам аудиторских мероприятий - 281,0 млрд.тенге и т.д. [10].

Однако в эту сумму не включена сумма дебиторской задолженности, в том числе просроченной задолженности. В свою очередь, остаток неиспользованных бюджетных средств на конец года составил более 600,0 млрд.тенге. Следовательно, значительные бюджетные средства в течение года не были использованы на решение социально-экономических задач в стране.

По оценке Высшей аудиторской палаты за 2021 год исполнение по расходам составило 99,1% при достижении конечных результатов на 90%. Следовательно, освоение бюджетных средств становится основным фактором, которое обеспечивается путем перераспределения средств по подпрограммам в разрезе одной бюджетной программы, повышения ответственности администраторов бюджетных программ за неосвоение бюджетных средств, уточнения и корректировки бюджета в течение финансового года. В 2021 году утвержденный и уточненный республиканский бюджет 8 раз подвергался корректировке, вследствие чего расходы республиканского бюджета увеличены на 2035 млрд.тенге или 19% [10].

На наш взгляд, к одному из факторов, способствовавших к внесению корректировок в бюджет,

можно отнести остаток неиспользованных бюджетных средств на начало финансового года и на конец отчетного периода. Механизм корректировки обеспечивает полное освоение бюджетных средств, но не повышает мультипликативный эффект расходов. Поэтому в Республике Казахстан этот механизм целесообразно отменить и не вносить корректировки в Закон «О республиканском бюджете».

Таким образом, действующие механизмы планирования и исполнения бюджета привели к тому, что значительные бюджетные средства не используются для достижения конечной цели и решения социальных задач в течение финансового года. На 1 января 2022 года остаток средств государственного бюджета составил 628,0 млрд. тенге, на 1 июля этого года 1016,0 млрд. тенге и на 1 декабря 1478,9 млрд. тенге, из них 1015,5 млрд. тенге - остатки местных бюджетов [11]. Эти факты говорят о том, что в течение 2022 года с учетом роста дебиторской задолженности более 2,0 трлн. тенге не работали на экономику, и, как следствие, рынок своевременно не был обеспечен товарами и услугами. С учетом мировой практики эффективное использование одного тенге дает мультипликативный эффект на 2-3 тенге. Следовательно, неэффективное управление бюджетными средствами не позволило увеличить реальный рост экономики в 2022 году на 4,0-4,5 трлн. тенге, что, в свою очередь, привело к увеличению денежной массы, способствуя росту инфляции.

В течение 2022 года увеличился остаток бюджетных средств в 2,5 раза. Эти остатки в декабре направлены на решение социальных задач, реализацию инвестиционных проектов с целью снижения остатка средств. В результате остаток бюджетных средств в конце 2022 года составил в сумме 847,9 млрд. тенге, против 1487,9 млрд. тенге на 1 декабря 2022 года. Следовательно, в декабре 2022 года более 600,0 млрд. тенге остатков средств направлены на решение социально-экономических задач. В конце года направленные средства не дают желаемого конечного результата, увеличивает дебиторскую задолженность и влияют на рост инфляции.

Таким образом, несвоевременное финансирование проектов, перечисление трансфертов регионам, централизованное финансирование текущих расходов и неэффективный механизм регулирования межбюджетных отношений не обеспечивает повышение эффективности бюджетных инструментов поддержки экономики, малого и среднего бизнеса (субсидирование, текущие трансферты, трансферты на развитие, бюджетные кредиты).

На наш взгляд, настало время пересмотреть и совершенствовать все вышеназванные бюджетные инструменты в Новом бюджетном кодексе Республики Казахстан, которые должны быть направлены на решение задач, поставленных Президентом, - «переход от управления бюджетом» к «управлению результатами» [8].

Одним из путей решения этих задач является вопрос фискальной децентрализации в стране. При этом необходимо предусмотреть дальнейшее

укрепление доходной базы местных бюджетов путем передачи отдельных налогов и сборов в местный бюджет с сокращением трансфертов, передаваемых из республиканского бюджета. С этой целью можно внедрить механизм квотирования КПП по крупным налогоплательщикам. Они по ставке 5% оплачивают в местный бюджет и 15% в республиканский бюджет.

Одновременно с этим по отдельным налогам (земельный налог, налог на имущество и т.д.), которые поступают в местный бюджет, ставки целесообразно устанавливать самому местному представительному и исполнительному органу, а также некоторые неналоговые поступления полностью передать в местный бюджет. Это позволяет местным исполнительным органам самостоятельно финансировать текущие затраты без текущих трансфертов из республиканского бюджета с одновременным сокращением общего трансферта (субвенция). В 2021 году объем трансфертов составил 4584 млрд.тенге с увеличением к уровню 2020 года, их целевые трансферты - 2463,0 млрд.тенге, субвенции - 2121 млрд.тенге. При этом освоение составило в сумме 4209 млрд.тенге или 92%, целевые трансферты 2371,5 млрд тенге (90%), а субвенции 1837,0 млрд.тенге (87%) [10]. Объем трансфертов за 2002 год составил 5575,9 млрд тенге и увеличился по сравнению с 2021 годом на сумму 991,9 млрд. тенге или в 1,2 раза. При этом целевые трансферты составили 3594,5 млрд. тенге, из них целевые текущие трансферты - 2386,8 млрд. тенге или 66,4%. Объем субвенции составил 1982,0 млрд тенге и составил 92,6% от плановой суммы. Все эти факты свидетельствуют о том, что в республике с каждым годом увеличивается зависимость местных бюджетов от трансфертов из республиканского бюджета. В свою очередь, происходит неосвоение целевых трансфертов и субвенции местными исполнительными органами. Сумма возврата неиспользованных и использованных не по целевому назначению трансфертов за 2022 год составило в сумме 81,8 млрд. тенге [11].

На наш взгляд, фискальная децентрализация должна предусмотреть совершенствование механизма финансирования социальных задач и инвестиционных проектов путем расширения полномочия местных исполнительных органов. Например, практика показывает, что финансирование основных мероприятий здравоохранения осуществляется за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета. Затраты на здравоохранение в республиканском бюджете в 2022 году составили более 2,0 трлн.тенге или 11% всех затрат, в местном бюджете 262,4 млрд.тенге или 2,5 % затрат, по некоторым регионам еще меньше. За счет таких средств в 20 регионах страны решать текущие вопросы здравоохранения нереально. Поэтому, сегодня все текущие проблемы здравоохранения в основном финансируются из республиканского бюджета за счет целевых текущих трансфертов.

Отдельные незначительные проекты, например, ремонт дорог в сельских населенных пунктах финансируются за счет средств Национального

фонда РК. Возникает закономерный вопрос: насколько целесообразно перечень таких проектов определять централизованно и финансировать из республиканского бюджета?

Таким образом, действующие фискальные инструменты (налогово-бюджетные) недостаточно увязаны с денежно-кредитными инструментами и тем самым не обеспечивают комплексного регулирования денежного обращения в стране.

Для решения этой проблемы целесообразно разработать фискальную политику республики на 2023-2025 годы.

Фискальная политика должна проводиться как сознательное манипулирование налогами и расходами с целью изменения реального роста объема отечественного производства, занятости и увеличения реальных доходов населения. Это должно проводиться путем введения новых налогов с сокращением отдельных сборов, изменения механизма налогообложения отдельными налогами и ставок по налогам, а также за счет сокращения отдельных неэффективных льгот и вверения новых налоговых преференций, способствующих поддержке реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса. Манипулирование расходами целесообразно проводить по функциональным группам, по экономическим направлениям расходов, а также по расходам, направляемым на решение социальных задач, поддержку реального сектора экономики, развитие регионов и выполнение обязательств государства. При этом должны учитываться возможность сокращения доли текущих затрат, которая сегодня составляет более 80% расходов бюджета с одновременным увеличением расходов на развитие экономики, а также достижение прямых и конечных результатов должно являться одним из основных критериев оценки повышения эффективности использования бюджетных средств.

В этих условиях дефицит бюджета должен использоваться как инструмент регулирования экономики. В свою очередь, механизмы заимствования должны быть проработаны и должны обеспечивать взаимодействие налогово-бюджетной и денежно-кредитной политик и увеличение финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов и населения, так как эти ресурсы являются одним из основных источников кредитных ресурсов банков второго уровня, которые могут быть направлены на кредитование реального сектора экономики.

Сегодня ресурсы банков второго уровня направляются на покупку валюты, государственных ценных бумаг, предоставление потребительских кредитов. Все это не позволяет развивать фондовый рынок, где в основном в обороте находятся государственные ценные бумаги, а не акции хозяйствующих субъектов.

Государственные ценные бумаги Министерства финансов Республики Казахстан являются основным инструментом заимствования на внутреннем фондовом рынке для финансирования дефицита бюджета. Эти ценные бумаги в фондовом рынке в основном приобретают государственные внебюджетные фонды (Единый накопительный

пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и т.д.). Следовательно, определенные финансовые ресурсы этих фондов не направляются на поддержку реального сектора экономики.

Вопросы совершенствования управления финансовыми ресурсами государственных внебюджетных фондов обсуждаются учеными и практиками. Однако эффективные механизмы не разработаны и политика управления этими ресурсами в Концепции управления государственными финансами определена не на должном уровне [13].

В Концепции, на наш взгляд, отдельным разделом должны быть рассмотрены вопросы формирования и использования финансовых ресурсов субъектов квазигосударственного сектора, в первую очередь финансовые ресурсы акционерных обществ с участием государства. При этом необходимо определить объем расходов субъектов квазигосударственного сектора и их влияние на развитие экономики страны, регионов, а также на уровень инфляции в республике. Министерство финансов Республики Казахстан и Министерство национальной экономики Республики Казахстан не располагают полной информацией о финансовых ресурсах субъектов квазигосударственного сектора и их доли, направленных на решение социальных задач, поддержку реального сектора экономики, развитие регионов.

Расходы квазигосударственного сектора являются одним из факторов, влияющих на денежную массу в республике. Поэтому необходимо создать систему управления бюджетными ресурсами, финансовыми ресурсами государственных внебюджетных фондов и субъектов квазигосударственного сектора как финансовыми ресурсами государства. Эта система должна состоять из следующих элементов: механизм формирования финансовых ресурсов государства и их планирования и прогнозирования; механизм распределения и использования финансовых ресурсов государства, анализа и оценки управления государственными финансовыми ресурсами [4]. В связи с этим необходимо составить баланс финансовых ресурсов государства, который, в свою очередь, состоит из доходов и расходов. Оценка их использования должна проводиться Высшей аудиторской палатой Республики Казахстан.

Таким образом, создание эффективной системы управления финансовыми ресурсами государства, направленной на рост благосостояния граждан, повышение инициативы бизнеса, развитие регионов будет способствовать модернизации денежно-кредитных и налогово-бюджетных инструментов и реализации новой экономической политики в республике.

Выводы

В современных условиях для регулирования и управления экономикой важное значение имеет эффективное использование денежно-кредитных и налогово-бюджетных инструментов.

Общие выводы проведенного исследования

состоят в следующем:

На сегодняшний день наблюдается недостаточно эффективное использование денежно-финансовых инструментов для решения социально-экономических задач в стране. К причинам сложившейся ситуации можно отнести следующее: неравномерное поступление налогов в бюджет; недостижение прямых и конечных результатов по бюджетным программам, увеличение объема дебиторской задолженности, остатков бюджетных средств в течение финансового года, увеличение доли текущих расходов с сокращением средств на развитие экономики; централизованное финансирование текущих расходов и неэффективный механизм регулирования межбюджетных отношений, которые не обеспечивают повышение эффективности бюджетных инструментов поддержки экономики, малого и среднего бизнеса; недостаточная взаимосвязь налогово-бюджетных и денежно-кредитных инструментов и т.д.

Для модернизации денежно-финансовых инструментов в управлении экономикой в Республике Казахстан предлагаются следующие рекомендации:

- пересмотреть механизм «налогообложения НДС и КПП»;

- для предотвращения увеличения расходов республиканского бюджета предлагается механизм внесения корректировок в бюджет отменить и не вносить корректировки в Закон «О республиканском бюджете»;

- для решения задач, поставленных главой государства – «переход от управления бюджетом» к «управлению результатами», следует пересмотреть и совершенствовать такие бюджетные инструменты, как субсидирование, текущие трансферты, трансферты на развитие, бюджетные кредиты в Новом бюджетном кодексе Республики Казахстан;

- для повышения финансовой достаточности регионов предлагается передать отдельные налоги и сборы в местный бюджет с сокращением трансфертов, передаваемых из республиканского бюджета, а также по отдельным налогам, поступающим в местный бюджет ставки целесообразно устанавливать самому местному представительному и исполнительному органу, и некоторые неналоговые поступления полностью передать в местный бюджет;

- для эффективной взаимоувязки действующих фискальных и монетарных инструментов целесообразно разработать фискальную политику республики на 2023-2025 годы. Все это должно обеспечить комплексное регулирование денежного обращения в стране;

- для совершенствования управления финансовыми ресурсами государственных внебюджетных фондов в Концепции управления государственными финансами следует рассмотреть вопросы формирования и использования финансовых ресурсов субъектов квазигосударственного сектора;

- в настоящем исследовании предлагается

создать систему управления бюджетными ресурсами, финансовыми ресурсами государственных внебюджетных фондов и субъектов квазигосударственного сектора, и определить ее основные элементы.

Таким образом, модернизация денежно-кредитных и налогово-бюджетных инструментов и реализация новой экономической политики в республике должна способствовать повышению социально-экономического развития страны.

Список литературы

1. Кучукова Н.К. Макроэкономические аспекты реформирования финансово-кредитной системы за годы независимости Казахстана: предпосылки, тенденции, перспективы развития [Электронный ресурс]. - 2015. - URL: <https://expeducation.ru/ru/article/view?id=6829>

2. Баринов В.М. Финансовые инструменты государственного регулирования экономики: теоретический аспект [Электронный ресурс]. - 2011. - URL: <https://www.pp-mag.ru/jour/article/view/533/529>

3. Ильина Т.Г. Виды и методы финансового и монетарного регулирования экономики в условиях современности, проблемы учета и финансов [Электронный ресурс]. - 2015. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vidy-i-metody-finansovogo-i-monetarnogo-regulirovaniya-ekonomiki-v-usloviyah-sovremennosti>

4. Зейнелгабдин А.Б. Влияние взаимосвязи денежно-кредитных и налогово-бюджетных инструментов на формирование и использование государственных финансовых ресурсов в Республике Казахстан [Электронный ресурс]. - 2020. - URL: <https://vestnik.turan-edu.kz/jour/article/view/618>

5. Кожахметова М. Финансовые инструменты регулирования экономики Казахстана // Sciences of europe [Электронный ресурс]. - 2016. - URL:

cyberleninka.ru/article/n/finansovye-instrumenty-regulirovaniya-ekonomiki-kazahstana

6. Спанова Б.К., Кернебаев А.С., Гимранова Г.И., Калиева Г.К. Проблемы бюджетной обеспеченности регионов Казахстана [Электронный ресурс]. - 2021. - URL: <http://vestnik.kuef.kz/web/uploads/file-vestnik/239422ffb6bdd88c0246cdcfd0b7062.pdf>

7. Караваева И.В., Гираев В. Фискальная децентрализация как основа эффективной экономической политики регионов [Электронный ресурс]. - 2018. - URL: https://federalizm.rea.ru/jour/article/view/92?locale=ru_RU

8. Послание Главы государства К.К. Токаева народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» от 1 сентября 2022 года [Электронный ресурс]. - 2022.

9. URL: https://adilet.zan.kz/rus/docs/K22002022_2

Зейнелгабдин А.Б. Денежная система и ее роль в современных условиях // Государственный аудит. - 2013. - № 4. - С. 24-28.

10. Заключение к отчету Правительства Республики Казахстан об исполнении республиканского бюджета за 2021 год. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета [Электронный ресурс]. - 2021.

11. Статистический бюллетень Министерства финансов Республики Казахстан от 1 декабря 2022 года [Электронный ресурс]. - 2022. - URL: <https://www.gov.kz/memleket/entities/minfin/documents/details/395403?lang=ru>

12. «Об утверждении Концепции развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года» Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2022 года № 1021 [Электронный ресурс]. - 2022. - URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2200001021>